

PROTOCOLO DO SURVEY

Este documento apresenta o protocolo desenvolvido para a condução do survey. Para analisar como as fontes de autoeficácia influenciam os estudantes na escolha do curso de graduação em computação e das carreiras na área de computação, foi conduzido um survey exploratório seguindo as diretrizes descritas por Kitchenham e Pfleeger (2008). O documento é dividido em cinco partes: 1) Objetivo da Pesquisa; 2) Identificação Caracterização do Público-Alvo e Planejamento da Amostragem o; 3) Planejamento e escrita do questionário; 4) Execução do Piloto; and 5) Extração e Análise dos Dados.

1. Objetivo da Pesquisa

O modelo *Goal-Question-Metric (GQM)*, proposto por Basili (1984), foi utilizado para definir o objetivo do *survey* que consistem em:

“Identificar as fontes de autoeficácia com o propósito de analisar a influência a partir do ponto de vista de estudantes no contexto da escolha do curso de graduação e da carreira em computação.”

Para alcançar o objetivo da avaliação, são derivadas as seguintes Questões de Análise (QA) para serem respondidas:

- **QA1: Quais fontes de autoeficácia da TSCC influenciam os estudantes na escolha do curso de graduação em computação?**
- **QA2: Quais fontes de autoeficácia da TSCC influenciam os estudantes na escolha da carreira na área da computação?**
- **QA3: Quais são as carreiras mais escolhidas pelos estudantes do curso de graduação em computação?**

2. Identificação, Caracterização do Público-Alvo e Planejamento da Amostragem

O público-alvo estabelecido para participar do *survey* foi composto por estudantes, matriculados do 1º ao 8º período do curso na área de computação. Após a definição do público-alvo, foi planejado o processo de obtenção das amostras da população, a qual foi estabelecido visando seguir uma metodologia que oferecesse recursos para obtenção de resultados que representassem toda a população. Neste sentido, foi realizado o contato direto com os

estudantes nas salas de aula, bem como o contato em grupos do *WhatsApp*. Depois de definir a amostra, foi realizado o planejamento e escrita do questionário.

3. Planejamento e escrita do questionário

O questionário eletrônico foi desenvolvido utilizando a ferramenta *Google Forms*. Trata-se de um questionário semiestruturado, contendo 28 questões divididas em três tipos: múltipla escolha, escala (avaliação) e questões abertas. Nas questões de escala de avaliação, utilizou-se a escala Likert (1932) de cinco níveis, sendo o nível mais alto definido por "Muito influente" e o nível mais baixo por "Não é influente".

As questões foram estruturadas em três seções. A primeira seção contém uma apresentação do *survey* em que é descrito o objetivo do *survey* e apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A segunda seção foi desenvolvida para coletar informações que caracterizam os participantes. A terceira seção foi responsável por reunir informações sobre os fatores que influenciaram na escolha da carreira e a quarta seção identificar informações sobre a carreira dos participantes. Por fim, a quinta seção visou compreender quais as perspectivas futuras após os estudantes se formarem no curso na área. Após o desenvolvimento do questionário, foi realizada uma execução piloto, com a intenção de validar se o mesmo atinge o objetivo.

4. Execução Piloto

Uma forma de verificar a validade de um instrumento é por meio da avaliação do seu conteúdo. Para avaliar o *survey* foi utilizado quatro questões abertas propostas por Hauck et. al (2011). Nesse contexto, um grupo de oito participantes, sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino, foram selecionados pela disponibilidade e convidados via *WhatsApp*. Esses participantes responderam as quatro questões e enviaram feedbacks sobre o *survey*.

A avaliação dos participantes foi positiva, com sugestões para: reduzir o número de perguntas, deixar algumas não obrigatórias; e incluir uma pergunta aberta. Após as alterações com base no piloto, os questionários foram distribuídos de forma online por meio dos grupos de *WhatsApp* das turmas do curso na área de computação, ficando disponível para os participantes entre o dia 15 de agosto e 30 de setembro 2023.

5. Extração e Análise dos Dados

Após a coleta dos dados, os resultados foram exportados para excel e em seguida tratados e analisados utilizando a ferramenta Google Data Studio¹.

¹ <https://lookerstudio.google.com/u/0/navigation/reporting>

O procedimento de análise foi desenvolvido em três etapas (i) qualitativa; (ii) quantitativa; (iii) triangulação dos dados. Para a análise qualitativa dos dados foi adotada a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2011) e codificação a fim de categorizar os dados coletados pro meio das respostas descritivas. Já para análise quantitativa foi aplicada a técnica de análise descritiva, a fim de identificar a frequência, média, mediana e desvio padrão dos dados coletados. Na última etapa foi realizada a triangulação dos dados que consiste em uma análise integrada dos dados quantitativos e qualitativos para identificar convergências ou divergências de resultados e sua relação (Basso et al., 2016).

REFERÊNCIAS

Basili, V. R. and Weiss, D. M. (1984). A methodology for collecting valid software engineering data. *IEEE Transactions on software engineering*, (6):728–738.

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.

Basso J´unior, A., Persch, L., Kiekow, A., Seben, P., Gubert, F., and Tondolo, V. T. (2016). Triangulação: uma ferramenta de validade e confiabilidade. *SINERGIA*, 20(1):19–28

Hauck, C. R. and Von Wangenheim, C. G. and Von Wangenheim, A. Método de aquisição de conhecimento para customização de modelos de capacidade/maturidade de processos de software. Relatório técnico, INCoD, Florianópolis, SC, 2011.

Kasunic, M. (2005). *Designing an effective survey*. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.

Kitchenham, B. A. and Pfleeger, S. L. *Guide to advanced empirical software engineering*, F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, Eds. London: Springer London, 2008, ch. Personal opinion surveys., pp. 63–92.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Journal Archives of Psychology*, 22(40):1–55